

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский Международный Университет

Преподаватель асс. русского языка кафедры «История и филология»

E-mail: musayevaaminakaramatovna@oxu.uz

Аннотация. Особенностью новых отношений, в отличие от традиционных образовательных, является не самостоятельность учащихся и не запрещение учебной деятельности, а ориентация на поставленную цель, совместная организация учебной деятельности, сознательное направление их к деятельности, привитие учащимся интереса к изучению русского и других языков, а через эффективную организацию, считается предоставление человеку права свободного выбора, не ограничивая его потребности, интересы и возможности.

Ключевые слова: культура речи, усовершенствовать навыки, педагогическая технология, технологический подход, образовательная модель, дидактика, основы повышения эффективности в процессе обучения.

ORGANIZATION OF STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. The peculiarity of the new relationship, in contrast to traditional educational ones, is not the independence of students and not the prohibition of educational activities, but orientation towards the set goal, joint organization of educational activities, conscious direction of their activities, instilling in students an interest in learning Russian and other languages, but through effective organization is considered to provide a person with the right to free choice, without limiting his needs, interests and capabilities.

Key words: speech culture, improve skills, pedagogical technology, technological approach, educational model, didactics, basics of increasing efficiency in the learning process.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

Введение. Целью написания статьи является формирование у студентов более глубоких знаний, умений и навыков, позволяющим студентам не только свободно общаться на русском языке в устной и письменной форме, в разных сферах общения, но читать и понимать произведения классической и современной литературы, а так же общественно-политическую, художественную, научно-популярную и профессионально-ориентированную научную литературу. Также дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, углубить базовые знания, умения, навыки; дать минимально необходимые базовые знания о культуре речи, основных стилях русского языка; усовершенствовать навыки и умения работы с различными словарями, работы с текстом; обогатить лексический запас и коммуникативно-речевые навыки студентов.

Изучая русский язык, учащийся приобретает языковые аспекты, вырабатывает и совершенствует речевые навыки, и этим самым умеет использовать в актуальных для обучающихся сферах и отраслях. Развитие и дополнение знаний, полученных на базе, формирует гуманитарное развитие мировоззрения высокой духовности и демократической культуры.

Основная часть. Данная статья посвящается роли русского языка в изучении английского и других иностранных языков. Задачей статьи является распознать главные пункты использования русского языка в высшем образовании. Нужно обратить внимание на следующие интересующие нас вопросы:

Что такое язык? Зачем нужны разные языки? Что дают нам знание и обучение языкам, как научно, так и в гуманитарном плане?

Обратимся к современным трактовкам понятия «языкознание в межкультурной среде» и его сущности в научной литературе.

Конечно мы не говорим о важном органе, расположенном в ротовой полости живых органических существ. Если язык сам признаётся в качестве знаковой системы, то под знаком образуется нечто объективное, которое используется для передачи информации и получения знаний, с другой стороны словом выражаются наши мысли. Учитывая тот факт, что мы люди общаемся разными языками разной лексики между собой, понимаем, что их достаточно много на планете. Каждый язык - это целый мир. Язык это не только предмет для изучения, а живая душа народа, его радость, боль, память,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

сокровище. Главное назначение языка - средство общения людей. Он неразрывно связан с мышлением, сознанием человека, служит средством формирования и выражения мыслей. Язык в своем развитии прошел долгий путь. Развитие языка позволило людям закреплять свой разнообразный опыт, передавать его из поколения в поколение, что способствовало повышению материального уровня жизни, прогрессу науки, техники, культуры.

“Мне легче сформулировать мысль на русском, а потом только их перевести. Не как не могу мыслить на английском языке...” наверняка вы слышали такие проблемы у людей, которые изучают английский язык. Это проблема тоже актуальна и распространение русского языка очень помогает содержать важную и главную роль в аспекте о переводах в частности в сфере филологии (перевод с английского на русский или же с русского на английский язык). Мы можем явно и осознанно видеть, что перевод получается правильным по грамматике и синхронно. Весь секрет в том, что эти два языка однородны. В научной филологии доказано, что разные языки современного и так же древнего мира распространились из одних корней нескольких семейств языков. Например наш любимый английский язык усовершенствовался изначально от трех племени Judes, anglesand Saxons. В научных статьях про английский язык мы часто ныряем в исторические дебри. Лингвистика неотрывно связана с историей, и в большинстве материалов есть упоминание про древнеанглийский, среднеанглийский или ранний (early) английский.

Сегодня мы решили расставить точки над «i» и рассказать про историю английского языка. Как он появился на Британских островах, как развивался и изменялся на протяжении веков. Расскажем, почему исторические названия английского такие странные и чем они отличаются от современного языка. Поехали!

До зари времен английский входит в огромную семью индоевропейских языков, которая связывает большинство европейских и ряд азиатских языков.

Лингвисты-историки точно не знают, как выглядел протоиндоевропейский язык. Но даже сейчас можно проследить родственные связи между ними на первый взгляд кардинально разными лексическими системами. Проще всего это сделать с помощью этимологии слов. К примеру, слово «отец» в английском звучит как «father», в немецком — «vater», в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

латинском — «pater», а в санскрите — «pitr». Да, за десятки веков слово изменило свое звучание, но проследить связь не составляет труда даже для не лингвистов. Мы не будем останавливаться на том, как именно распространялись индоевропейские языки в Европе. Это довольно сложная тема, связанная с миграцией народов и развитием культуры — на эту тему написано приличное количество работ. Сегодня количество носителей индоевропейских языков составляет свыше 2,7 млрд людей в мире или 36% от общего населения планеты. Древнеанглийский — для настоящих хардкорщиков. Лингвисты считают, что английский язык как отдельная лингвистическая система был создан примерно в 450 годах нашей эры, когда на Британские острова переселились германские племена англосаксов и ютов. Англосаксы не хотели ассимилироваться с коренным населением острова и просто загнали его вглубь островов, поэтому кельтские языки сохранились на территориях современных Шотландии, Уэльса и Корнуолла. Исследователи утверждают, что из кельтского в древнеанглийский полностью перешло только около 80 заимствований, из которых только 12 признаны безоговорочными.

Большее влияние на развитие языка также оказала латынь — ведь с 44 года до 436 года н.э. Британия считалась римской провинцией. Также повлияли древнескандинавские языки — время от времени викинги набегали на Британские острова и захватывали территории. Но интересно знать что английский и русский язык является из корней одной семьи. И по этой причине у них схожие слова, похожая грамматика. И можно сказать что именно зная русский язык мы с легкостью можем изучать и понять английский. И по этой причине русский язык считается катализатором изучения языков и имеет одну из главных ролей. В нашем современном обществе стало модно и своеобразно использовать жаргоны английского языка. День за днем мы видим что английский язык осваивается быстро на лексическом уровне среди людей в общении. Теперь давайте рассмотрим историю русского языка: происхождение и каким образом она развивалась. Русский язык - один из наиболее распространенных языков в мире, пятый по общей численности говорящих на нем. Более того, он является самым распространенным славянским языком в Европе. Согласно классификации, он принадлежит к восточнославянской подгруппе индоевропейской семьи

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

языков. В доисторический период язык славян представлял собой сложную группу наречий разных племен. При этом древнерусский язык подразделялся на три этнолингвистические группы: южнорусский, северорусский и среднерусский (восточно-русский). Зарождение древнерусского литературного языка относится к XI веку н.э., то есть к периоду образования Киевской Руси. На формирование письменности определенное влияние оказала греческая культура. Однако применение греческого алфавита не могло в полной мере передать особенностей славянского языка, поэтому византийский император Михаил III приказал создать новую азбуку для старославянского языка. Этот процесс способствовал упрощенному переводу греческих религиозных текстов на славянский язык. Как правило, создание русского литературного языка связывают с христианскими проповедниками Кириллом и Мефодием. Стремительное распространение письменности и развитие языка в Древней Руси привели к тому, что славянский язык оказался в одном ряду с ведущими языками эпохи. Язык стал основным фактором объединения славянских народностей с IX по XI века. Одним из выдающихся памятников литературы того периода является «Слово о полку Игореве» - произведение о походе русских князей на половцев. Автор эпоса не установлен. В период с XIII по XIV век, в связи с феодальной раздробленностью, возросшим влиянием монголо-татарского ига и частыми набегами польско-литовских войск, в развитии русского языка произошли изменения. С тех пор он подразделялся на три группы: великорусский, украинский и белорусский. С образованием Московской Руси в письменной речи произошли некоторые реформы. Предложения стали краткими, с избытком бытовой лексики и народных поговорок. Ярким примером этого языка было произведение «Домострой», напечатанное в середине XVI века. Книгопечатание сыграло немалую роль в становлении литературного языка. В XVII веке поставщиком научно-технических, юридических и прочих терминов в Европе стал польский язык. Так, постепенно произошла модернизация и русского языка. В начале XVIII столетия азбука претерпела реформы и стала ближе к европейскому образцу. Русский литературный язык отныне существовал независимо от церковной идеологии. Во второй половине XVIII века в Европе усилилось влияние французского языка, а наряду с этим усилилась и европеизация русского общества. Примерно в этот же период М.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

В. Ломоносов ввел новые нормы литературного языка, установив систему стилей и объединив все разновидности русского языка (приказную, устную речь, областные вариации). Другие литераторы, повлиявшие на становление русского языка в XVIII - XIX вв., были Фонвизин, Державин, Карамзин, Гоголь, Лермонтов и, конечно же, Пушкин. Именно А. С. Пушкин смог показать все богатство и красоту русского языка в полной мере, освободив его от стилевых ограничений.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в центральном федеральном округе, доктор философских наук, член Союза писателей России Зязиков М.М говорил о роли русского языка современном мире следующее...

Роль русского языка в современных условиях становится все более значимой в связи с постоянными изменениями, происходящими в стране и мире. История развития нашей планеты объективно указывает, что такая великая, уникальная и самобытная страна, как Россия, была, есть и всегда будет оставаться могущественной державой, несмотря на неоднократные внешние вызовы. Русский язык издревле являлся и остается языком межнационального общения, посредством которого преодолевается языковой барьер между представителями разных этносов внутри одного многонационального государства, а взаимопроникновение национальных культур только способствует его укреплению и обогащению. В условиях глобализации уже несколько десятков лет в качестве универсального языка общения в мире выступает английский: литература и документация, научные форумы, политические и экономические переговоры различных форматов и, конечно, культовое достижение современности - Интернет с его изначальной англоязычной лексикой.

Выводы. История человечества демонстрирует возможность достаточно динамичного изменения лидерства того или иного языка как средства международного общения: в древнем мире - греческий, затем латынь в Европе и арабский в Азии, которые не сдавали свои лидирующие позиции до конца Позднего Средневековья, в XIX в. - французский, в XX в. - английский. Однако времена меняются. Еще 20-25 лет назад невозможно было представить, что на русском языке будут составляться путеводители, развешиваться вывески в магазинах и банках. Так происходит в большинстве

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

стран Евросоюза, а также в туристических зонах целого ряда азиатских стран. Наряду с английским, немецким, японским языками делаются объявления по-русски в аэропортах многих стран мира. Весьма важным и показательным изменением в позиции мировых языков, несомненно, следует считать создание в мировой паутине русскоязычных сайтов. Сегодня это реальность. Русский язык принадлежит сегодня к наиболее распространенным языкам мира. По числу говорящих на нем, он занимает пятое место в мире после китайского, хинди (вместе с близким ему урду), английского и испанского языков. По другим оценочным данным, русский язык по числу владеющих им (свыше 500 млн человек) занимает в мире третье место после китайского (свыше 1 млрд) и английского (750 млн). В той или иной мере русский язык изучают в вузах и школах более чем в 140 странах мира.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Musaeva Amina Karamatovna. (2024). Formation of Students Communicative Competence. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777)*, 2(1), 156–164. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/2817>

2. Musayeva, A. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF INCREASING THE QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION PROCESS BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. *Modern Science and Research*, 3(2), 624-633.

3. 8.Мусаева, А. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 1, сс. 158–165). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500272>

4. 14.Мусаева, А (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. Современная наука и исследования,2(4), 182-186 <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19208>

5. Предмет и задачи методики преподавания русского языка в образовательных учреждениях Мусаева Амина Караматовна <http://webjurnal.uz/maqola/67-predmet-i-zadachi-metodiki-prepodavaniya>

6. Мусаева, А. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ, 3 (2), 624-633. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10667198>

7. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>

8. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

9. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

10. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

11. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

12. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

13. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

14. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

15. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

16. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

17. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

18. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

19. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

20. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

21. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

22. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

23. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>